

Efecto de filtrados de *Trichoderma* en la germinación de semillas de café *in vitro*

M. del S. Osorio-Carrillo¹, J. M. López-Medina, M. I. Montero-Cortes¹, J. A. Qui-Zapata^{2*}, J. C. López-Velázquez

¹Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Km 10 carretera Tlajomulco - San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45640, México.

²Unidad de Biotecnología Vegetal, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., Camino Arenero 1227, El Bajío. C.P. 45019 Zapopan, Jalisco México

*jqui@ciatej.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Una limitante para la producción de café es la existencia de cultivos seniles, para sustituir estas plantaciones se busca una alternativa que ayude a optimizar la germinación de las semillas y generar un mayor número de plantas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de tratamientos pre-germinativos y la aplicación de diferentes filtrados de *Trichoderma* que se colocaron en condiciones *in vitro*. Se calculó el porcentaje y la velocidad de germinación por un periodo de 18 días. La adición de los filtrados de *Trichoderma* aumentaron el porcentaje de germinación de las semillas hasta un 87.5% con uno de los filtrados y el índice de velocidad de germinación aumentó hasta 8.53 ^{SG}/_{Día} con otro filtrado. Se concluye que la aplicación de los filtrados de *Trichoderma* dependiendo de la cepa, aumentaron el porcentaje de germinación o el índice de velocidad de germinación, aunque no ambos.

Palabras clave: Germinación, *Trichoderma*, cultivo *in vitro*, semilla

Abstract

A limitation for coffee production is the existence of senile crops, to replace these plantations an alternative is sought that helps optimize seed germination and generate a greater number of plants. The objective of this work was to evaluate the effect of pre-germination treatments and the application of different *Trichoderma* filtrates that were placed under *in vitro* conditions. The percentage and speed of germination were calculated for a period of 18 days. The addition of the *Trichoderma* filtrates increased the germination percentage of the seeds up to 87.5% with one of the filtrates and the rate of germination rate increased up to 8.53 SG/Day with another filtrate. It is concluded that the application of *Trichoderma* filtrates, depending on the strain, increased the germination percentage or the germination speed index, although not both.

Key words: Germination, *Trichoderma*, *in vitro* culture, seed

Introducción

El café es un cultivo tradicional, básico y estratégico con más de doscientos años de estar presente en la agricultura nacional. El cafeto de la variedad arábica (*Coffea arábica*) es un arbusto grande con hojas ovaladas de color verde oscuro. Su fruto es ovalado y tarda en madurar de 7 a 9 meses. Este cultivo se hace predominante con sistema de producción bajo sombra, requiere de un clima cálido con alto nivel de humedad, su altitud debe ser de 1,000 a 2,000 msnm y una temperatura de entre 18 y 22 °C [1].

A nivel mundial los principales productores son Brasil, Vietnam y Colombia con un 35.9%, 18.6% y 8.4% respectivamente, en el que México ocupa el décimo lugar con una producción de 2.2%. El café es considerado un cultivo prioritario en México, con cadenas productivas integradas y generación de empleo tanto para mexicanos como para migrantes centroamericanos. El café es fundamental para el sustento de muchos pequeños productores, el 90 por ciento de los caficultores son de pequeña escala, es decir, tienen menos de 2 hectáreas y el 65 por ciento pertenecen a municipios con población indígena y el 37 por ciento son mujeres. México es el décimo mayor productor de café y representa más del dos por ciento de la producción mundial. El café se produce en 14 estados, concentrados en el centro y sur del país, con el estado de Chiapas representando casi el 40 por ciento de la producción nacional, seguido por Veracruz y Puebla con el 24 y el 17 por ciento, respectivamente. [2].

Por otra parte, la producción de café se ha visto afectada debido a enfermedades que se presentan en este cultivo que son causadas en su gran mayoría por hongos. Algunas de ellas son ojo de gallo, Mancha de hierro, Broca del cafeto y la más importante la roya, ocasionada por *Hemileia vastatrix* [8], catalogada como una de las 10 enfermedades más devastadoras en el mundo, afectando los cafetos en México. Prácticamente se tienen problemas fitosanitarios en el cultivo a través de todo el ciclo anual. En algunos casos y cuando las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de estas enfermedades, se llegan a alcanzar pérdidas considerables [3]. Por lo que se han buscado nuevas alternativas, entre ellas la generación de plantas resistentes a la enfermedad, para la obtención de estas plantas y el rápido establecimiento de los nuevos cultivos es necesario optimizar las estrategias de propagación y conservación de plantas de cafeto. Además de las enfermedades otro factor que afecta al cultivo es que la mayoría de los cafetales existentes son seniles, algunos con más de 30 años y con portes muy altos que dificultan la cosecha del café, causando así una disminución en la productividad. El objetivo de propagar material vegetal de forma masiva es el sustituir las plantaciones seniles, incrementar la densidad de árboles resistentes a enfermedades para elevar la productividad de la planta, además el efectuar prácticas culturales adecuadas y podas de fructificación que favorecen al desarrollo de yemas, aumentando la floración y por consiguiente el número de frutos [4, 2].

En los últimos años se han implementado estrategias biotecnológicas como es el establecimiento de semillas *in vitro*, este método consiste en obtener una rápida producción de plantas genéticamente idénticas, propagar especies que presentan dificultades por los métodos tradicionales, seleccionar plantas resistentes a enfermedades causadas por hongos, virus y bacterias para multiplicarlas y lo más importante que no depende de la época del año debido a que el ambiente es controlado, además se pueden adicionar fitoreguladores vegetales que le darán un desarrollo vigoroso a las plantas. La biotecnología se difunde cada vez más, esto se debe a las múltiples ventajas y posibilidades que ofrece en numerosos sectores de investigación, como en bioquímica, fitopatología y genética; la parte de "Biotecnología" esencialmente en la aplicación de técnicas de cultivos de tejidos, conocido también como método *in vitro* [5]. La propagación *in vitro* del café puede ser por organogénesis (micro esquejes) o embriogénesis somática, así como el rescate y germinación de semillas cigóticas [6], la cual se ha establecido a partir de distintos explantes, tales como secciones de tallo, hojas, ovarios y estambres.

La contaminación microbiana y por hongos continúa siendo uno de los problemas que afecta el cultivo *in vitro*. Al igual que otros factores como la lenta germinación de las semillas, en algunos casos se debe a que son atacadas por insectos antes de su recolección causando afectaciones en su estructura, incluso en ocasiones la semilla puede ser cosechada antes de alcanzar su madurez provocando que estas no germinen, por ello es de suma importancia conocer cada etapa fenológica del cultivo para así obtener semillas viables [7].

En la actualidad, se sabe poco acerca de los microorganismos que podrían ser asociados al cultivo del café (*Coffea arábica*) y su acción en el desarrollo de la planta, es por eso que surge la necesidad de explorar otras alternativas como el uso de microorganismos benéficos que favorecen a la estimulación y el crecimiento en general de la planta [8].

Entre ellos se encuentran los hongos del género *Trichoderma* y bacterias del género *Pseudomonas*, usualmente, catalogados como agentes de control biológico (BCA) y microorganismos promotores del crecimiento vegetal (PGPM), en la interacción de estos dos tipos de microorganismos, se pueden presentar efectos sinérgicos, que potencialicen los beneficios o, por el contrario, se tengan efectos antagónicos o simplemente que no ocurra ningún efecto en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas. Los *Trichodermas* son un género cosmopolita y comparten una amplia variedad de interacciones con diferentes organismos, es fácilmente aislado del suelo por métodos convencionales, en gran parte debido a su rápido crecimiento y colonización de sustratos orgánicos, lo que facilita un rápido desarrollo en varios sustratos. Como asociados asintomáticos de plantas (endófitos), estos hongos las benefician mediante la supresión de patógenos, la promoción del crecimiento, la mejora en la toma y disponibilidad de nutrientes y la disponibilidad e inducción de resistencia. Estas propiedades hacen que *Trichoderma* sea uno de los géneros fúngicos más versátiles e intrigantes, con numerosos aspectos para tratar con más detalle [9]. Por lo anterior en esta investigación se evaluará el efecto de la aplicación de filtrados de *Trichoderma* nativos aislados de la región de Chiapas en la germinación y desarrollo de plántulas de café.

Metodología

Material vegetal

Se recolectaron semillas de café (*C. arabica* var. *Typica*) de huertos de traspatio ubicados con las coordenadas (20°24'44"N 103°23'30"W), municipio de Tlajomulco Zúñiga, perteneciente a la región centro del Estado de Jalisco. Las semillas se trasladaron a las instalaciones del Tecnológico Nacional de México Campus Tlajomulco, en el laboratorio de cultivo de tejidos de la Planta Piloto para ser procesadas. Las semillas se lavaron con agua corriente, se despulparon manualmente (eliminación de pericarpio, pulpa, capa de pectina y pergamino) y se sometieron a una solución de cloro al 10% con 0.5 ml de tween 80/L de solución durante 15 min, posteriormente se enjuagaron con agua corriente y se secaron en un secador de charolas (marca Polinox modelo TABIM094) a una temperatura de 30±2°C durante 24 h, posteriormente las semillas se conservaron en un frasco de vidrio a temperatura ambiente (aproximadamente a 25±2°C) para su posterior uso.

Establecimiento de experimento de pretratamiento de remojo en semillas de café

Para el establecimiento de las semillas en condiciones in vitro, las semillas despulpadas y secas se sometieron a un proceso de desinfección en condiciones asépticas con soluciones estériles. Se colocaron las semillas en una solución desinfectante con fungicida (benomilo) a una concentración de 1.0 g/L y 1.0 g/L de estreptomycin durante 20 min. Posteriormente se colocaron en una solución al 30% de cloro comercial (Cloralex) durante 20 min, después se sumergieron en etanol al 70% por 2 min, después de cada tratamiento de desinfección se realizaron enjuagues con agua destilada. Finalmente, las semillas se dejaron en remojo con una solución antioxidante (0.1mg/L de ac. ascórbico con 0.1mg/L de ac. cítrico) como se menciona a continuación: R1. Semillas sin remojo; R2. Remojo de semilla por 24h; R3. Remojo de semilla por 48h; R4. Remojo de semilla por 72h. Posteriormente se colocó nuevamente en frascos con medio ZG (por sus siglas en inglés zygotic germination medium) para la germinación de la semilla de café [10], suplementado con 3% (p/v) de sacarosa y 8g/L de agar a un pH de 5.8, todos los medios de cultivo preparados fueron autoclaveados a 121°C por 20min a 105kPa. Las semillas se colocaron en condiciones de 25°C de temperatura en fotoperiodo (16h luz) hasta su evaluación.

Obtención del filtrado del cultivo de hongos (FC).

Como fuente de inóculo para la producción del FC se utilizaron esporas de cada una de las cinco cepas de *Trichoderma sp.* evaluadas (LE21, LE47, LE59, LE63, LE116) crecidas en medio PDA (Potato Dextrose Agar). Se inocularon 5 mL de la suspensión de esporas de 1x10⁶ esporas/mL en matraces Erlenmeyer de 1 L con 0.5 L de medio PDB (Potato Dextrose Broth). En seguida se colocaron en agitación a 200 rpm a 28°C y en oscuridad total durante 30 días. Posteriormente, se recolectó el producto formado en cada matraz y se centrifugó a 3000 rpm a 25°C durante 5 min para la separación del micelio. Después, en campana de flujo laminar se filtró el sobrenadante con 4 capas de filtros de papel. El FC se recuperó en recipientes esterilizados, se pesó y almacenó a -20°C hasta su uso.

Establecimiento de experimento de la aplicación de filtrados de *Trichoderma* sp. en semillas de café

Para el establecimiento de las semillas en condiciones in vitro, las semillas despulpadas y secas se sometieron a un proceso de desinfección en condiciones asépticas con soluciones estériles. Se colocaron las semillas en una solución desinfectante con fungicida (benomilo) a una concentración de 1.0 g/L y 1.0 g/L de estreptomycin durante 20 min. Posteriormente se colocaron en una solución al 30% de cloro comercial (Cloralex) durante 20 min, después se sumergieron en etanol al 70% por 2 min, después de cada tratamiento de desinfección se realizaron enjuagues con agua destilada. Finalmente, se transfirieron en los filtrados obtenidos de las cepas de *Trichoderma spp.* a una concentración del 50% durante 30 min y se transfirieron en un frasco de vidrio con capacidad de 125mL con papel filtro humedecido con 5mL de una solución de 0.1 g/L de ácido ascórbico y 0.1 g/L de ácido cítrico durante 20 días, trascurrido ese tiempo se sumergió nuevamente las semillas en el filtrado de *Trichoderma* a una concentración del 50% durante 30 minutos, posteriormente se colocó nuevamente en frascos con papel filtro humedecidos con agua destilada. Las semillas se colocaron en condiciones de 25°C de temperatura en fotoperiodo (16h luz) hasta su evaluación. En el experimento se emplearon filtrados de *Trichoderma* aislados de los suelos cafetaleros de Chiapas, con los cuales se establecieron los siguientes tratamientos: T1. Semillas sin filtrado; T2. Semillas con filtrado de *Trichoderma* (cepa LE21); T3. Semillas con filtrado de *Trichoderma* (cepa LE59); T4. Semillas con filtrado de *Trichoderma* (cepa LE47); T5. Semillas con filtrado de *Trichoderma* (cepa LE63); T6. Semillas con filtrado de *Trichoderma* (cepa LE116).

Índice de velocidad de germinación (IVG)

Se realizaron conteos cada tercer día del número de semillas germinadas. Como criterio de germinación se consideró la protrusión radicular. El cálculo del IVA se realizó de acuerdo con la propuesta de Maguire [11, 12].

$$IVG = \left(\frac{N_1}{t_1}\right) + \left(\frac{N_2}{t_2}\right) + \dots + \left(\frac{N_x}{t_x}\right)$$

En esta fórmula, N representa el número de semillas que germinan cada día y T representa el tiempo en días entre la siembra y la germinación del N numero de semillas.

Diseño experimental y análisis de datos

Se realizaron evaluaciones a los 18 días después de la imbibición de la semilla el diseño experimental fue de bloques completamente al azar. Los datos presentados corresponden a la media de ocho replicas, cada una con 5 semillas. Para la germinación, se contabilizó las semillas germinadas en el día dieciocho después de la hidratación de la semilla y se calculó el porcentaje de germinación. Los datos fueron sujetos a un análisis de varianza (ANOVA). La comparación de medias fue de terminada por la prueba de LSD ($P < 0.05$).

Resultados y discusión

La germinación de las semillas se considera el inicio de la primera fase de desarrollo en el ciclo de vida, es un proceso complejo durante el cual la semilla madura reanuda su crecimiento comenzando con la captación de agua y completándose cuando la radícula sobresale de la estructura de cobertura. Inicialmente, hay una rápida imbibición de agua por parte de una semilla seca (fase I) hasta que los tejidos de la semilla están completamente hidratados. A esto le sigue una absorción limitada de agua durante la fase II, mientras que en la fase III, hay un aumento de la captación de agua que está relacionado con la finalización de la germinación [13]. En la figura 1 se observa que en las semillas A-C aún no emerge la radícula, mientras que en la D y E ya se ha completado el proceso de germinación, mostrándose la protrusión de la radícula en la semilla de café.

Figura 1. Determinación del inicio de la germinación en semillas de café (*Coffea arabica*). (A-C) Semillas no germinadas, D-E). Semillas germinadas. Barra corresponde a 1cm

El ANOVA mostró que la germinación se vio significativamente afectada por la aplicación de filtrados de diferentes cepas de *Trichoderma* ($P=0.000$), así como en el pretratamiento de remojo en la germinación de semilla ($P=0.001$), Tabla 1.

Tabla 1. Análisis de varianza sobre el efecto de la aplicación del filtrado de *Trichoderma* y el remojo de semillas cigóticas de café en la germinación.

Factores	GL	Suma de cuadrados	Media cuadrados	de	Valor F	Valor p
Trichoderma	5	5917.5	983.50		25.21	0.000
Remojo	3	961.3	320.43		8.21	0.001
Error	18	702.3	39.02			

En la Figura 2A se muestra que el tratamiento R2 tuvo un porcentaje de germinación de un 70% y un índice de velocidad en la germinación más acelerado en comparación con el tratamiento R3 el cual tuvo un 70% de germinación con un menor índice de velocidad de germinación (Tabla 2).

Mientras que los tratamientos R1 y R4 tuvieron valores similares en cuanto al índice de velocidad de germinación con 7.0 y 7.5 respectivamente (Tabla 2). Las fases que ocurren durante el proceso de germinación son el resultado de la interacción de varios eventos metabólicos y celulares, coordinados por una compleja red reguladora que incluye la latencia de la semilla, una capacidad intrínseca de bloquear temporalmente la elongación de la radícula para optimizar el momento de la germinación. Algunas semillas pueden tener inhibidores naturales que impiden o retrasan la germinación, hasta que no se presenten condiciones adecuadas estas permanecen en dormancia. Al tener una capa externa (testa) que las protege del medio ambiente, resisten las temperaturas externas. Sin embargo, al remojar las semillas, el proceso de hidratación y su activación se acelera y de esta manera pueden germinar en menor tiempo [14]. Aunque se han reportado diversos tratamientos pre-germinativos para las semillas de café, el remojo en agua sigue siendo el procedimiento más utilizado y con mayor efectividad [15].

Figura 2. Germinación de semillas de café en condiciones in vitro en el día 18. A. Pretratamiento de semillas (remojo de semillas). B. Efecto de filtrados de *Trichoderma sp* en la germinación de semillas de café. Las barras representan la media con el error estándar y diferentes letras entre barras denotan diferencias significativas ($P < 0.05$).

Mientras en la Figura 2B se observan los tratamientos T1, T3 y T6 con aproximadamente un 60% de germinación, los cuales no muestran diferencias significativas entre sí, en comparación con el T2 que obtuvo el menor porcentaje de germinación (35%), mientras que los tratamientos T4 y T5 tuvieron un mayor porcentaje de germinación con 87.5% y 77.5% respectivamente. Respecto al índice de velocidad de germinación, los tratamientos T1, T2 y T3 presentaron los valores más bajos, es decir las semillas germinaron más lento (valores entre 2.3 y 4.8) comparado con los tratamientos T4, T5 y T6 los cuales presentaron una germinación más rápida, con un índice de velocidad de germinación de 6.9, 7.1 y 6.0 respectivamente.

En trabajos previos se han inoculado semillas de jitomate (*Lycopersicon esculentum* Mill.) con suspensiones de 6×10^8 conidios/mL de *Trichoderma sp* los cuales promovieron la germinación normal de semillas [16]. El efecto estimulador de *Trichoderma spp.* en las plantas probablemente este relacionado con su participación en la diafonía entre hormonas de crecimiento sintetizado por estos hongos los cuales pueden incrementar la actividad fotosintética, el rendimiento y el crecimiento de la planta, así mismo también se ha observado que aumentan la inmunidad de las plantas contra la invasión de patógenos. [17, 18]. Sin embargo, también existen trabajos en los que se ha reportado un efecto negativo en la aplicación de *Trichoderma asperellum* en semillas de pepino [19], su efecto desfavorable se puede relacionarse principalmente con su capacidad de mico-parasitismo, afectando el desarrollo de la planta [20].

Tabla 2. Evaluación de la velocidad de germinación en los diferentes tratamientos según el filtrado de *Trichoderma* y horas de remojo.

Semillas hidratadas (remojadas)		Semillas tratadas con filtrado de <i>Trichoderma</i>	
Tratamiento	IVG	Tratamiento	IVG
	*[SG/día]		*[SG/día]
R1	7.000	T1	3.005
R2	8.539	T2	2.378
R3	6.770	T3	4.889
R4	7.566	T4	6.922
		T5	7.161
		T6	6.067

IVG: Índice de velocidad de germinación de semillas de café. **SG:** Semillas germinadas

Trabajo a futuro

A partir de la optimización del establecimiento y germinación de las semillas en condiciones in vitro de este trabajo, nos permitirá tener plantas in vitro para empezar con la optimización de la multiplicación de plantas de café probando diferentes estrategias como la embriogénesis somática y microesquejes, así como el escalamiento del proceso con el uso de biorreactores.

Conclusiones

De acuerdo con el análisis de varianza, los resultados de las aplicaciones de los filtrados de Trichoderma y las diferentes horas de remojo presentaron diferencias significativas. En cuanto a las horas de remojo el tratamiento R4, con remojo de 72h, fue el que presentó un mayor porcentaje de germinación (83%), con una IVG elevada (7.6 semillas germinadas/día). En cuanto a uso de filtrados de Trichoderma solo las cepas LE47 (T4) y LE63 (T5) fueron las que promovieron un mayor porcentaje de germinación con 87.5 y 77.5% respectivamente. Por lo resultados obtenidos en la presente investigación se sugiere que para obtener una mayor porcentaje de germinación de semillas de café se remoje por 72h o se utilice el filtrado de Trichoderma de las cepa LE47 o LE63.

Agradecimientos

Investigación realizada en el Laboratorio de Biotecnología del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tlajomulco en colaboración con el CIATEJ. Proyecto financiado por el TecNM, Convocatoria 2021, No. 13481 y al proyecto FORDECYT 292474 financiado por CONACyT. Agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y al Laboratorio Nacional PlanTECC por el apoyo otorgado en el proyecto: Mantenimiento de la infraestructura del Laboratorio Nacional PlanTECC, No. 315918.

Referencias

- [1] A. A. Alfonse, J.C. Trejo-García, M. A. Martínez-García. "Opción climática para la producción de café en México". *Ens. Rev. econ., Monterrey*, vol 37, no. 2, pp. 135-154, Julio 2018.
- [2] United States Department of Agriculture (USDA). Foreign agricultural service. USDA Global Market Analysis. May 2021.
<https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Coffee%20Annual%20Mexico%20City%20Mexico%2005-15-2021.pdf>
- [3] C. A. Harvey, A.A. Pritts, M.J. Zwetsloot, K. Jansen. "Transformation of coffee-growing landscapes across Latin America". *A review. Agron. Sustain. Dev.*, vol 41, no. 62, pp 41-62, August 2021.
- [4] A Libert-Amico, F. Paz-Pellat. "Del papel a la acción en la mitigación y adaptación al cambio climático: la roya del cafeto en Chiapas". *Madera y bosques*, vol. 24 (spe), e2401914, dic 2018.
- [5] G. Ranabhat, A. Dhakal, S. Ranabhat, A. Dhakal, R. Aryal. Future Perspective of plant biotechnology: a review. *Reviews in food and agriculture* vol. 1, no. 1, pp 36-41, ISSN: 27350312. 2020 October.
- [6] K.M Ashebre, K.M. 2016. "The Role of Biotechnology on Coffee Plant Propagation: A current topics paper". *J. Biol. Agricul. Healthcare*, vol. 6, no. 5, pp. 13-19, 2016.
- [7] M. E. González, L. M. Barrios. "Estudio sobre contaminantes fungosos en la formación de callos a partir de explantes foliares de Coffea sp.". *Biotecnología Vegetal*, vol. 3, no. 2, abril 2003.
- [8] C A Cisneros-R, J. M. Franco, M. R. Fernández, J. C. Fuenmayor. "Influencia de microorganismos en la disponibilidad de fósforo en plántulas de café (*Coffea arabica*)". *Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial*, vol 15, no. 1, pp 19-26, June 2017.
- [9] T. Benítez, A.M. Rincón, M.C. Limón, A.C. Codon, "Biocontrol mechanisms of Trichoderma strains". *International Microbiology*, vol. 7, no. 4, pp 249-260, Dec 2004
- [10] F. Quiroz-Figueroa, M. Monforte-González, R.M. Galaz-Ávalos, V.M. Loyola-Vargas. "Direct Somatic Embryogenesis in Coffea canephora". In: Loyola-Vargas V.M., Vázquez-Flota F. (eds). *Plant Cell Culture Protocols. Methods in Molecular Biology™*, vol 318. Humana Press. 2006
- [11] J. D. Maguire, "Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergences and vigor". *Crop Science* vol 2, pp 176-177, 1962

- [12] S. Khan, A. Ullah, S Ullah, MH Saleem, MK Okla, A Al-Hashimi, Y Chen, S Ali. Quantifying Temperature and Osmotic Stress Impact on Seed Germination Rate and Seedling Growth of *Eruca sativa* Mill. via Hydrothermal Time Model. *Life (Basel)*. 2022 Mar 9;12(3):400. doi: 10.3390/life12030400. PMID: 35330151; PMCID: PMC8955359.
- [13] E. Wolny, A. Betekhtin, M. Rojek, A. Braszewska-Zalewska, J Lusinska, R. Hasterok. "Germination and the Early Stages of Seedling Development in *Brachypodium distachyon*". *International Journal Molecular Sciences* 2vol. 19, no. 10, pp 1-14, sep 2018
- [14] M. J. Holdsworth, L. Bentsink, W.J. Soppe, "Molecular networks regulating Arabidopsis seed maturation, after-ripening, dormancy and germination". *New Phytol.*, vol. 179, no. 1, pp 33-54, 2008.
- [15] M. Salvador-Figueroa, M. de L. Adriano-Anaya, C. Becerra-Ortiz, "Efecto del remojo en agua sobre la germinación de semillas de papaya var. maradol", *Revista Chapingo Serie Horticultura*, vol. 11, no. 1, pp. 27–30, jun 2005.
- [16] S.C.L. Montalvão, E. Marques, J.B.T. Silva, S.C.M. Mello. "Trichoderma Activity in Seed Germination, Promoting Seedling Growth and Rhizocompetence in Tomato Plants". *Journal of Agricultural Science* vol. 12, no. 10, pp 252-262, ISSN 1916-9752, sep 2020.
- [17] R. Hermosa, A. Viterbo, I. Chet, E. Monte. "Plant-beneficial effects of Trichoderma and of its genes". *Microbiology*, vol.158, pp. 17–25, 2012 jan.
- [18] R.E. Cardoza, M.R. Hermosa, J.A. Vizcaino, L. Sanz, E. Monte, S. Gutiérrez. "Secondary Metabolites Produced by Trichoderma and Their Importance in the Biocontrol Process", *Microorg. Ind. Enzym. Biocontrol*. vol 1, pp 207–228, January 2005.
- [19] L.Z. Ethur, M. Lupatini, E. Blume, M.F.B. Muniz, Z.I. Antonioli, L.H. Lorentz, "Trichoderma asperellum na produção de mudas contra a fusariose do pepineiro". *Sci. Agrar. Paran.*, vol. 11, no. 4, pp 73-84, Aug 2012.
- [20] R. Ty'skiewicz, A. Nowak, E. Ozimek, J. Jaroszek-Scisiel. "Trichoderma: The Current Status of Its Application in Agriculture for the Biocontrol of Fungal Phytopathogens and Stimulation of Plant Growth". *Int. J. Mol. Sci.* vol. 23, no. 4, pp 1-28, Feb 2022.